

QORAQALPOQ MUSIQASIDA JIROVCHILIK SAN'ATI IJROCHILIGI**Сайтов Жақсылық Жарылқасынович***Коракалпок давлат педагогика институти 2- курс**магистранти*

Annotatsiya Ushbu maqolada Qoraqalpoq xalqining musiqa ma'daniyatining ajiralmas qismi bo'lgan jirovchilik sa'nati haqida bayon etiladi. Maqolada jirovchilik sa'natining tarixi va buguni, atoqli namoyondalari va o'ziga xos taraflari haqida so'z yuritiladi.

Аннотация В данной рассказывается об искусстве жыров, которое является неотъемлемой частью каракалпакской музыкальной культуры. В статье рассматриваются история и современность скульптурного искусства, его известные представители и особенность.

Annotation This article describes the musical art of jirov, which is an integral part of Karakalpak music culture. The article discusses the history and present of the art of sculpting, its famous representatives and peculiarities.

Kalit so'zlar: sahro bulbullari, jirovchilik maktabi, qo'biz. **Ключевые слова:** соловьи пустыни, школа джырауцев, кобыз.

Key words: desert nightingales, the school of jiraus, kobiz.

Musiqa ruhiyat surati, kayfiyat olami. U insonni ezgulik dunyosiga, samoviy sinoat kengliklariga da'vat etadi. Musiqa inson qalbini, hissiyotlarini, hasratu armonlarini, quvonchu orzularini jumbushga soladi.

Musiqa - inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovush (ton, nag'ma)lar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi sanat turi. Uning mazmuni o'zgaruvchan ruhiy holatlarni ifodalovchi muayyan musiqiy badiiy obrazlardan iborat. Musiqa insonning turli kayfiyatlari (mas, ko'tarinkilik, shodlik, zavklanish, mushohadalik, g'amginlik, xavf-qo'rquv va boshqalar)ni o'zida

mujassamlashtiradi. Bundan tashqari, musiqa shaxsning irodaviy sifatlari (qat'iyatlik, intiluvchanlik, o'ychanlik, vazminlik va boshqalar)ni, uning tabiati (mijozi)ni ham yorqin aks ettiradi. Musiqaning ushbu ifodaviy tasviriy imkoniyatlari yunon olimlari - Pifagor, Platon, Aristotel va Sharq mutafakkirlari — Forobiy, Ibn Sino, Jomiy, Navoiy, Bobur, tasavvuf arboblari — Imom G'azoliy, Kalobodiy Buxoriy va boshqa tomonidan yuqori baholangan, sharh va ilmiy tadqiq qilingan.

Ma'lumki, qoraqalpoq xalqining musiqaiy merosi uzoq boy taixiy o'tmishga ega. Qoraqalpoqlarning musiqiy merosi, ularning og'zaki va musiqiy ijodini aks ettiruvchi bir afsona mavjud: "Butun dunyo bo'ylab sayohat qilib chiqqan qo'shiq, kunlardan bir kun, qoraqalpoqlarning manzilgohlaridan biriga tunash uchun to'xtabdi. Ko'rinmas va eshitilmas mehmonning tashrifi to'g'risidagi xabar har tomonga tarqalibdi. Quvnoq ovulga to'plangan sanoqsiz qoraqalpoqlar hayratomuz mehmonni tundan kun chiqquncha, toki qo'shiq uhlashga yotmagunicha eshitishibti. Shundan so'ng qoraqalpoqlarning xotirasida ushbu kuylovchi mehmon haqidagi minglab hikoyalar, ertaklar, qo'shiqlar saqlanib qolibdi."

Qoraqalpoq xalqining ijrochilik sa'nati o'ziga hos bo'lgan qadimiy boy tarixga ega. Orol dengizining bo'ylarida, Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida joylashgan qoraqalpoqlarning qadimgi ajdodlari hisoblangan massagetlarning ijrochilik sa'nati to'g'risida yunon tarixchisi Geradot juda qiziq ma'lumot beradi. Eronliklarning "o'lmas" podshohi Kirni yengan massagetlarning podshohi To'maris haqidagi eposda sozanda va qo'shiqchilar qo'shiq-kuylar ijro qilib, raqsga tushib bayram qilishgani haqida yozadi¹. Ijrochilar jirov, baxshi, qissaxon, sozanda, qo'shiqchi singari bir qancha guruhlarga ajratiladi. Ushbu guruh ijroshilaridan eng muhimi jirovshilik sa'nati bo'lib, uning ildizi ming asrlarga borib taqaladi. Ma'lumki, O'rta Osiyo xalqlarida jirovshilik sa'nati juda qadimdan davom etib kelmoqda. Turkiyzabon xalqlarda qo'lga qo'biz olib, qahramonlik dostonlarini jirlovchilar qadimda «o'zan» (o'zmoq-o'zib ketmak, oldinda boruvchi, aqlli shoir)

¹ Geradot "Tarix" Nauka L.1972 yil IV kitob, 57-58-65-74 betlar

deb nomlangan. Jirov tushunchasini Mahmud Qoshg‘ariy davrida she‘riyatni yaratuvchi so‘z ustalarini, jirag‘u hamda shoirlarni bildirgan, uning ta‘riflashicha: «jirov-yirg‘ov, she‘r to‘quvchi, bitta musiqa asbobida o‘ynovchi sozanda, dono nasihat beruvchi oqsoqoldir. Jirovlarning eng sevib jiraydigan janri bu to‘lg‘ov bo‘lgan, «to‘lg‘ov-o‘ylanish, fikr yuritish» degan ma‘nolarni anglatadi. Badiiy so‘z namunalarining nomini M.Koshg‘ariy turkiycha leksikada qoshg‘u, yir (jir) so‘zlari bilan bergan, «U yir yirlardi», olim yir so‘zini izohlaganda esa uni «yir, g‘azal, maqom, kuy» deb keng ma‘noda qo‘llaydi. Ammo yir-qo‘shiq, soz so‘zlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri emas, balki qo‘shimcha ma‘no sifatida izohlagan. Navoiy she‘rlarida ham «jir» so‘ziga ta‘rif berib o‘tiladi: «Soqiy may totuv quygil so‘zni, Xon qurultoyig‘a yetkur o‘zni, Sof mayi jom aro gar dilkash erur. E sarv sen ham ko‘rguz «Yotug‘an» birla «uluq» yirini tuz». Navoiy ushbu misralarda «Yotug‘an» nomli cholg‘u bilan «uluq»kuyni ijro et, yarat, demoqchi. «jir» (tatarcha jir, bizningcha kuy) demak «Jirov» tushunchasi Navoiy zamonida ham borligi anglashiladi. A.Fitratning «O‘zbek mumtoz musiqasi va uning tarixi» asarida: Turk musiqasining bizda qolg‘on eng burung‘i so‘zlari-baxshi, 99 «o‘zon»-qo‘buz so‘zlaridir. Baxshi va jirov-so‘zining bu kungi ma‘nosi «shoircholg‘uchi»dir. El orasida «qo‘buz» yo «do‘mbira» chalib, dostonlar aytib yurgan maxsus kishilar – «shoir-cholg‘uchilar» bor. Biz mana shularga baxshi va jirov deymiz. «O‘zon» – o‘g‘uz turkchasida baxshi va jirov demakdir, degan fikrlarni bildiradi. Qozoq olimi Ye.Ismaylov «Qozoqning eski og‘zaki adabiyoti» asarida bergan ma‘lumotlariga ko‘ra jirov qozoqda shoirlikning eng qadimgi turi bo‘lsa kerak. Uning ildizi «jir jirlash» degan so‘zdan kelib chiqqan, deb yozadi. Chunki jir, jirlash g‘azal yozishga nisbatan ancha oddiydir. Og‘zaki she‘riyatga juda yaqin. Shu bois ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi xalqlar kun bo‘yi ko‘chib yurganligi uchun she‘riyatning eng qisqa turi «Jir» dan foydalangan. M.Avezov qirg‘iz manaschilarini ikki guruhga ajratadi: Jomaqchi–jomoq–ertak, rivoyat, dostonni to‘la biladigan. Yirchi-yir-jir, qo‘shiq, dostonlardan parchalar yodlab aytib yuradigan qo‘shiqchilar. Darhaqiqat, keltirilgan ma‘lumotlarda jirovchilik

san'atining vazifasi va ma'nolari ancha o'zgarishlarga uchraganligi ko'rinadi. Jirov termini turkiyzabon xalqlar adabiyotida qadimdan mavjud so'zlardan biri bo'lib, XIV-XVIII asrlardagi adabiy asarlarda ko'proq qo'llangan. U turkiyzabon xalqlar adabiyotida salmoqli o'rin tutganligini ko'ramiz. A.K.Barovkov o'zining turkiy xalqlar dostonlarini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarida qahramonlik dostonlarini qo'bizga qo'shib jirlovchilarni xalq «jirovi» deb atashini liro-epik dostonlarni aytuvchilarni esa «baxshi» – deb atashini bildiradi. Ko'rinadiki, epos ijrochilari odatda jirov deb, baxshi yoki shoir deb nomlangan, jumladan, xorazmliklarda, asosan «baxshi» degan atama dostonlarni kuylovchilarni bildiradi, qozoq tilidagi «baqsi», qirg'izcha «bahshi» shaman, tabib ma'nosida qo'llaniladi, turkman tilidagi «baxshi» qo'shiqchi, musiqachi deganni anglatadi. Turkmanlarda «shig'ir» degan atama bor, lekin, uning «baxshi»dan farqi, yodlab olgan qo'shiq kuylarinigina ijro etib qolmay, o'zi ham she'r to'qiydi (badihago'y shoir) kishilarni bildirgan. «Baxshi» faqat baxshilardan o'rgangan asarlarnigina ijro qila oladi. Baxshi –mo'g'ulcha va buryatcha baxsha, bag'sha-o'qituvchi, Sanskritcha qalandar, darvesh, ustoz, ma'rifatchi. Yuqorida aytilganlarga qo'shimcha qilib V.M.Jirmunskiy o'zbek tilidagi «baxshi» so'zining qadim zamonlardan kelayotganini, 100 «Shoir» so'zi o'sha baxshilardan alohida ajralib chiqqan badihago'y «Jirovlarga» nisbatan beriladigan nom sifatida qo'llaniladi, degan xulosaga keladi².

Jirovlar- «qobiz» musiqa asbobi yordamida asosan botirlik jirlarining ijrochilari hisoblanadi. Qoraqalpoq xalqi orasida jirovchilik maktabining asoschisi sifatida, xalq orasida afsonaga aylangan Soppasli Sipira jirov ko'rsatiladi. Soppasli Sipira jirov XIV asrda yashab otgan jirov bo'lib, u turkiy tilda so'zlashuvchi qavmlar yoki Oltin O'rda xonligi qo'l ostida yashab turgan bir davrda umr guzoronlik qilgan qozoq, bashqurd, tatar, nog'oy folklorida ham uchratishimiz mumkin. Soppasli Sipira jirov nomini ilk bora adabiyotchi, etnograf, musiqa tadqiqotchisi

2 A.Erejepov "Qoraqalpoq jirovshilik sa'nati vositasida o'quvchi yoshlarni manaviy-aqloqiy tarbiyalashning pedagogik asoslari"pedagifika fanlari bu'yisha falsafa doktori dissertatsiyasi Nukus-2019, 17-19-25-31 betlar

Ch.Valixanov: “Sipira jirov, To‘xtamishxonning eng obro‘li maslahatshilaridan bittasi edi, u no‘g‘oyli davrining ko‘pgina epik jirlarini ijro qiladigan edi” deb ko‘rsatib o‘tgan³. Qoraqalpoq olimlari N.Davqaraev, Q.Ayimbetov va boshqalar qoraqalpoq jirovchilik maktabini Soppasli Sipira jirov nomi bilan bog‘laydilar. Ular jirovni To‘xtamishxon davrida, No‘g‘oyli o‘rdasining qulashi davrida yashaganligi haqida ma‘lumotlar beradi⁴. Olimlar bergan ma‘lumotlarga ko‘ra So‘pposli Sipira jirov, Dospambet jirov, Jiyen jirov, Qo‘rqit ota, Ketbug‘a jirov, Asan qayg‘i, Jiyrenshe kabi chechanlar qoraqalpoq jirovchilik san‘ati maktabining asoschilari bo‘lgan. Ular o‘ziga xos maktablar yaratib, jirov–ustozlar shajarasini hosil qilgan. 1723-yili Sirdaryo yonida yashovchi qoraqalpoqlarni qalmoqlar (jo‘ng‘arlar) bilan qozoq xoni Abulxayrxon hujum qiladi. Natijada qoraqalpoqlar “jo‘qorg‘i” va “pastgi” bo‘lib ikkiga ajralishga majbur bo‘ladi. “Jo‘qorg‘i” qoraqalpoqlar Samarqand, Buxara, Zarafshon tomonlarga ko‘shadi. Ular Nurota, Bulung‘ur, Jomboy, Kenemex, Kenine, Tamdi, Romitan, Boysun, Miyanko‘l tumanlariga joylashadi. Jiyen, Aytuvar, Qabil, Xalmurat, Shanko‘t, Jiyenbay, Qazaqbay, Bekmurat, Qurbanlar hozirgi Qoraqalpog‘iston atrofida yashagan baxshi, jirovlar Aqimbet, Musa, Nurabulla, Sherniyaz, Juman, Qurbanbay va boshqalar bilan ijodiy hamkorlik olib borgan. Ayniqsa ustoz-shogird an‘analari keng rivojlangan.

Jirovlar asosan asarlarni qo‘biz musiqiy asbobida ijro etadilar. Qo‘biz-qoraqalpoq xalqining eng qadimiy musiqiy asboblardan biri hisoblanadi. Qo‘biz-asbobi qoraqalpoqlardan boshqa sharq xalqlari-qozoq, qirg‘iz, uyg‘ur shuningdek ukrainlarda (bandur) uchratishimiz mumkin. XI asrning buyuk olimi Maxmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘atit turk” kitobida musiqiy asboblardan- qo‘biz, sibizg‘a, karnay v.b ko‘rsatilib o‘tiladi⁵. XVIII asrda yashagan olim Dervish

³ Ch.Valixanov. “Zapiski imperatorskogo, russkogo geograficheskogo obuestva po otdeleniyu etnografii”. Tom XXIX.SPB, 1.dom-266-267 betlar.

⁴ N.Davqaraev. “Ocherki po istorii. Karakalpakskoy literature” Tashkent-1969 yil 25-26 betlar, Q.Ayimbetov. “Xalq danalig‘i” Nukus-1968 yil 10 bet.

⁵ T.Adambaeva “Jiraw namalarq” Qoraqalpog‘iston Nukus 1991 yil 7 bet

Aliyning aytishicha: “Qo‘biz- juda ham yoqimli va maftunkor ovozli tor tortilgan musiqiy asbob. Uning fikrisha qo‘biz buyuk sozanda va nazariyachi Sultan Jaylair (1356-1374) nomli olim tomonidan yasalgan

. Jirov musiqalarining mazmuni va ijro qilinishidagi usullariga qarab ularni quyidagicha guruhlariga ajratish mumkin:

1.Terma to‘lg‘ovlar (kalta to‘lg‘ov, uzun to‘lg‘ovlar).

2.Mashxur jirovlarning nomiga bog‘liq paydo bo‘lgan musiqalar.

3.Rivojlantirilgan, badiiylashtirish yuqori bo‘lgan, takomillashtirilgan asosiy musiqalar.

4.Jirov kuylari-qo‘bizda yakka ijro qilinadigan musiqalar.

Birinchi guruhga-kiradigan terma to‘lg‘ovlar ko‘pincha xalqning folklor asarlari asosida yaralib, jirovlar doston ijro qilmasdan oldin tomoshabinlarni yig‘ib olish uchun kirish qismi sifatida ijro qilingan. Jirovlar bu terma-to‘lg‘ovlarni vaqt o‘tishi bilan dostonlardagi qahromonlarning ichki kechinmalarini ko‘rsatish, ularning xarakterini ochish, go‘zalligini ta’riflash uchun foydalanganlar. Masalan: Olpomish dostonidagi “Gulparshinning suluvligi”, “Olmopishning Qorajon bilan aytishi”, “Gulim” saqovning Qultoy bilan aytishuvidagi “Havjar” musiqasidagi saqovning gapirish manerasining berilishi. Qoblan dostonidagi “Qoblanning Alshag‘ir bilan aytishuvi” singari ta’riflovi musiqalar rivojlanib boradi. Jirov musiqalarida har bir ijrochining individual imkoniyatlariga, ijro uslublariga qarab bir-biridan farqlanadi. Masalan: Shamurat jirovning ijrosidagi “Kishi ziban” musiqasi Qiyas jirovning variantiga umuman o‘xshamaydi. Shamurat jirov ijrosidagi ritmik o‘zgarishlar ahamiyat kasb etib, asarning milliy koloritini kuchaytiradi. Qiyas jirovning variantida bo‘lsa, ovoz diapazonining kengligi, nolasi bilan ko‘zga tushadi.

Ikkinchi guruhga-ba’zi bir mashhur jirovlarning ihlos bilan ko‘p ijro qilganligi yoki o‘zlari tomonidan yozilganligiga bog‘liq ular nomi bilan atalgan musiqalar kiradi. Masalan: “Aytuvlar”, “Shanko‘t nama”, “Nurabilla nama”, “Paleke”, “Dilim”, “Duysenbay”, “Erman”, “Turimbet”, “Abdirjirav”, “Biysenbay”, “Ormanbet biydin tolg‘avi”, “Ayimbet”, “Jiyen namasi”, “Erpolat namasi”,

“Seypulla namasi”, “Irza namasi”, “Asbdirasuli”, “Davilbay namasi”, “Izimbet joli” v.b musiqalar. Bulardan Yesemurat jirovning ijrosidagi “Biysenbay” musiqasini olib qaraydigan bo‘lsak, unda instrumental bo‘laklarining har biri alohida asarlardek harakterga ega bo‘lib, unga Yesemurat tomonidan qo‘chimsha usullar qo‘llanilib, yangi havjlarning qo‘shilganligiga guvoh bo‘lamiz.

Uchinchi guruhga-rivojlantirilgan, badiiylashtirish yuqori bo‘lgan, takomillashtirilgan asosiy musiqalarga: “Jortqo‘lq”, “Jeti asirim”, “Sherbeyit”, “Ulli ziban”, “Kishi ziban”, “Ziban”, “Shalqayma”, “Shinasqan”, “Ayg‘a shap”, “Uzin bel”, “Sabay”, “Kemiyek”, “Elpildek”, “Tolqin”, “Oqimis”, “Yar-yar”, “Zar-zar”, “Janjan”, “Ilg‘al”, “Qobizim”, “Yabbar”, “El menen” v.boshqa musiqalar kiradi. Bu musiqalarda xalqning o‘tmishdagi boshidan o‘tgan og‘ir turmushi, o‘z elidan ayrilib boshqa yurtlarga ko‘chishi jirlanadi. Shunday mungli kayfiyatga qurilgan ba’zi bir musiqalarga asoslanib, ayrim olimlar jirov musiqalarini butkul qayg‘uli hunar qatoriga kimgazib qo‘yadi. Bu umuman noto‘g‘ri fikr. Shunki jirov musiqalari asosan ona- vatanga bo‘lgan muhabbat, uni himoya qilish, tinchligini saqlash, buyuk, yoqin kelajak tomon olg‘a qadam bosish singari tuyg‘ularni tarannum etadi. Ayniqsa bu hislatlar “Kun shig‘ar”, “Tan atar”, “Ter shig‘ar” musiqalarida ochib berilgan. Shamurat jirovning “Shalqayma”, “Kelte tolg‘av” musiqalarida musiqiy o‘zgarishlar va regitativik usul ahamiyat kasb etib, unda qoraqalpoq milliy musiqasining tabiiylik xususiyatlari muhim rol o‘ynaydi. Bundan tashqari jirov musiqalarida kulguli, yumorga asoslangan musiqalarni ham uchratish mumkin. Masalan: Shamurat jirov ijrosidagi “Erman”, “Hay yar” musiqalarini olidigan bo‘lsak, unda musiqa-vals tarzida tempda rivojlanib, musiqaga ko‘tarinki, o‘ynoqi raqs harakterini beradi. Uning instrumental bo‘lagiga shodu-hurramlik nyuanslar, o‘n oltilik tovushlar qo‘shilib o‘yin harakterini kuchaytirib beradi.

To‘rtinchi guruhga-asosan yakka solo ijro etiladi, ularing soni uncha ko‘p emas. Shunga ko‘ra, shuni aytish lozimki qo‘biz musiqalari, dutor musiqalari singari keng ko‘lamli, ko‘p bo‘limli rivojlangan bo‘lmasdan, qayta-qayta takrorlanib turadi. Jumabay jirovdan yozib olingan “Qobiz to‘lg‘ovi”, Yesemurat jirovdan yozib

olingan “Oqimis” “Ig‘bal” musiqalarining rivojlanganligi, melodik mavzularning aniqligi bilan ajralib turadi. Biz yuqorida fikr yuritgan qoraqalpoq xalq musiqalarining yaratilishi o‘zining uzoq o‘tmishdagi tarixiy voqealariga ega bo‘lib, bu musiqalar xalq yuragidagi so‘zlar bilan birga, jirovlarning qo‘biz sozida jaranglab, milliy badiy san’atimizning shakllanishi va yangi musiqalar bilan boyib borishiga salmoqli xissa qo‘shib kelgan. Musiqa sadolari qaysi xalq yoki millat vakili tomonidan ijro etilmasin, eng ezgu, yuksak va nozik insoniy kechinmalarni o‘zida ifoda etadi biz asrdan-asrga o‘tib kelayotgan xalqimizning donishmandligini o‘zida saqlab kelgan, tinglovchilarning ko‘nglini insoniy komillikka chorlaydigan xalq qo‘shiqlari orqali kelajak avlodlarning yuragidan joylaymiz. Bugungi kunda Qoraqalpog‘iston xalq jirovi Baxtiyar Sirimbetov, Jenisbek Piyazov, “Nihol” davlat mukofotlarining sovrindori Salamat Ayapov, Baxtybay Adilbekov singari jirovlarimiz xalqaro tanlov, milliy san’atimizni dunyo xalqlariga tanitib kelmoqda. So‘zimiz yakunida bugungi kunda milliy san’atimizni o‘rganishdagi dolzarb masalalarning biri sifatida birinchidan, qoraqalpoq baxshichilik maktabining shakllanishi va rivojlanishini o‘rganish va baxshichilik maktabining ustoz va shogird tayyorlash yo‘lidagi shajarasini tuzish, ikkinchidan baxshichilik yo‘li bilan ijro etiladigan xalq musiqalarini, qoraqalpoq musiqalarining kelib chiqish tarixini tadqiq etish va ularning ma’nosiga ilmiy tushuncha berish bugungi kun talabi ekanligini aytishni lozim deb bilamiz.